

CHET TILI O'QITISHDA KOMPYUTER TEXNOLOGIYALARINING IJTIMOIY-PSIXOLOGIK TA'SIRI

Babadjanova Umida Atabekovna

Urganch olimpiya va parolimpiya zaxiralari kolleji o'qituvchisi
<https://doi.org/10.5281/zenodo.6613513>

Annotatsiya

Ushbu maqolada ta'lim muassasalarida chet tili o'qitish jarayonida axborot texnologiyalarining o'рни va ahamiyati to'g'risida fikr yuritiladi. Axborot texnologiyalarining dars jarayonidagi afzalliklari tahlil etiladi. Chet tilini o'rganishda o'quvchining qobiliyati masalasiga alohida e'tibor qaratiladi.

Kalit so'zlar: chet tili, kompyuter, o'qitish, o'rganish, pedagogik ta'sir, moslashuvchan model, o'qituvchi.

O'quv jarayoniga axborot texnologiyalarini jadal joriy etish sharoitida o'quvchilarni kompyuterda o'qitish sharoitlariga, xususan, chet tiliga ijtimoiy-psixologik moslashtirish muammosi alohida ahamiyat kasb etadi. Ushbu muammoni hal qilishda o'quvchilarning kompyuter ta'limi sharoitlariga moslashishiga ta'sir qiluvchi omil sifatida pedagogik muloqotning tabiati muhim rol o'ynaydi. Kompyuterni o'qitishning muvaffaqiyati o'qituvchi va o'quv guruhi o'rtasidagi pedagogik aloqani quyidagi rejimlarda maqsadli ilmiy asoslangan tashkil etishga bog'liq: o'qituvchi - talaba, o'qituvchi - o'quv guruhi. [4]

Ushbu muammoni hal qilishda asosiy tezis sifatida a.t.erdineev (1992) [1] tomonidan ilgari surilgan ilmiy pozitsiya ko'rib chiqiladi. Shunga ko'ra, o'quvchining moslashuv qobiliyatini maqsadli pedagogik ta'sir jarayonida shakllangan sifat deb hisoblash mumkin, bu muloqot shakli va uslubini uyg'unlashtirish orqali pedagogik muloqotning tabiatini boshqarishni nazarda tutadi.

Bizning tadqiqotimizda pedagogik muloqot konsepsiyasi asosida o'qituvchi va o'quv guruhi o'rtasidagi individual va jamoaviy rejimlarda pedagogik aloqani maqsadli, ilmiy asoslangan tashkil etish asosida kompyuterda o'qitishning talabaga yo'naltirilgan moslashuvchan modelini yaratishga harakat qilindi.

A.a.leontyevning fikricha, pedagogik muloqotni o'qituvchining sinfda va sinfdan tashqarida o'quvchilar bilan kasbiy muloqoti sifatida olinishi mumkin, u ma'lum pedagogik funksiyalarga ega bo'lib, qulay psixologik muhitni yaratishga, shuningdek, ta'lim faoliyati va o'qituvchi hamda talabalar o'rtasidagi, o'quv jamoasi ichidagi munosabatlarni psixologik optimallashtirishning yana bir turi sifatida qaralgan.

Kompyuterni o'qitishning talabaga yo'naltirilgan moslashuvchan modelini o'rganishda pedagogik aloqa o'quv vazifalarini tashkil etish sxemasi doirasida,

o'quvchilarning jamoaviy hamkorligi sharoitida amalga oshiriladi, bu erda asosiy tushunchalar birgalikdagi faoliyat va hamkorlikdir [2, 3]. Ushbu sxema besh darajani o'z ichiga oladi:

1. Hamkorlik darajasi;
2. Institutsional maqom munosabatlari darajasi;
3. Guruh ichidagi va jamoaviy munosabatlar darajasi;
4. Muloqot darajasi;
5. Shaxslararo munosabatlar darajasi. [7, 9]

Tadqiqot obyekti talabalarning chet tilini kompyuterda o'rgatish sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvini tashkil etishdir. *Tadqiqot predmeti* - chet tilini kompyuter yordamida o'rganishning talabaga yo'naltirilgan moslashuvchan modelini amalga oshirish usullari, shartlari va usullari. *Ishning maqsadi* chet tilini kompyuterda o'qitishning talabaga yo'naltirilgan moslashuv modelida pedagogik asoslarni ishlab chiqishdan iborat bo'lib, u quyidagi vazifalardan iborat:

- ta'lim muassasalarida kompyuterni o'qitish tajribasini, tadqiqot mavzusi bo'yicha ilmiy adabiyotlarni o'rganish;

- talabalarga chet tilini kompyuterda o'rgatishning talabaga yo'naltirilgan moslashuvchan modelini ishlab chiqish;

- ta'lim muassasasi eksperimental ishlarida shaxsga yo'naltirilgan adaptiv modelni joriy etish;

- eksperimental tadqiqot natijalarini tahlil qilish asosida chet tilini kompyuterda o'qitishning talabaga yo'naltirilgan adaptiv modelini amalga oshirish bo'yicha ko'rsatmalar to'plamini ishlab chiqish.

Talabalarni kompyuterda o'qitish sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashish muammosini samarali hal etishga erishiladi. Kompyuterda o'qitish sharoitida bilimlarni o'zlashtirish, ko'nikmalarni shakllantirish talaba kontekstida amalga oshirilsa - kompyuterni o'qitishning talabaga yo'naltirilgan moslashuvchan modeliga asoslangan markazlashtirilgan yondashuv yuzaga keladi; pedagogik muloqot jamoaviy hamkorlik sharoitida o'quv vazifalarini tashkil etish sxemasiga muvofiq individual va jamoaviy rejimlarda o'qituvchi va o'quv guruhi o'rtasida maqsadli ravishda tashkil etiladi; o'quvchilarning chet tilini kompyuterda o'rganish sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashuvi o'quv-tarbiya ishining muhim tarkibiy qismlaridan biriga aylanib, o'quvchilarning axloqiy fazilatlarini, shaxsiy yo'nalishi va dunyoqarashini shakllantirish vositasi bo'lib xizmat qiladi[5].

Amaliy ahamiyati shundan iboratki, tadqiqot natijalari universitet talabalari, o'rta maxsus o'quv yurtlari va turli tipdagi umumta'lim maktablari o'quvchilarini kompyuterda o'qitishda keng qo'llanilishi, o'quv dasturlari, o'quv qo'llanmalarini yaratish uchun asos bo'lishi mumkin. Oliy o'quv yurtlari va kasb-hunar maktablari uchun chet tilini kompyuter yordamida o'rganishning talabalarga yo'naltirilgan adaptiv modelini joriy etish bo'yicha uslubiy ko'rsatmalar ishlab chiqilgan. Biz ishlab chiqqan kompyuterni o'qitishning talabaga yo'naltirilgan adaptiv modeli o'quv dasturlari asosidagi an'anaviy kompyuter o'qitish modelidan samaraliroq ekanligi o'rganish davomida aniqlandi.

Shu bilan birga, model talabaning kompyuterni o'rganishga eng samarali moslashishini ta'minlaydi; o'quv jarayonida kompyuter texnologiyalaridan foydalanishda subyekt faoliyatining barcha asosiy jihatlarida sifat jihatidan qayta qurish va o'zgarishlar sodir bo'ladi. Bu o'quvchining axborot tizimlari bilan o'zaro ta'sirini o'quv faoliyatining yangi sifat jihatidan maxsus turi sifatida baholash imkonini beradi. [6, 8]

Eksperimental o'rganish jarayonida o'quv jarayoni qayta tashkil etiladi, bunda talaba mustaqil bo'ladi va o'quv materialini ijodiy maqsadga erishish vositasiga aylanadi. Shunday qilib, taklif etilayotgan model talabalarni kompyuterda o'qitish sharoitlariga ijtimoiy-psixologik moslashish muammosini hal qilishni ta'minlaydi. O'z navbatida chet tilini jahon standartlari talablari asosida tinglab tushunish, o'qib tushunish, gapirish, test kabi turlari bo'yicha o'rganuvchi o'z bilimini rompyuter texnologiyasi orqali sinovdan o'tkazish imkoniga ega bo'ladi.

Adabiyotlar

1. Эрдынеев А.Ц. Социально-психологическая адаптация студентов к условиям университетского образования: Автореф. дисс. на соиск. учен. степени канд. пед. наук. М., 1992. - 21 с.
2. Нелунов А.И. Новые технологии и современный учитель. //Наука и образование. 1998. - №3. - С. 98-103.
3. Китайгородская Г. А. Методика интенсивного обучения иностранным языкам. -М.:Высшая школа,1982. С.33-139.
4. Азимов Э.Г. Компьютерные текстовые редакторы на уроке иностранного языка //Иностранные языки в школе. 1997. - №1. - С.54-57.
5. Адамбаева, Ф. Р, & Хажиева, И. А. (2016). Some challenges of using the native language in the English Language classroom. Молодой ученый, (29-3), 2-4

6. Юсупов, Д. Ф., Хажиева, И. А., & Сапаев, У. (2015). Активизация познавательной деятельности студентов с помощью компьютерных технологий при изучении гуманитарных дисциплин. Молодой ученый, (9), 1226-1229.
7. Adambaeva, F., Khajiyeva, I., & Klicheva, N. (2020). Advantages of blended learning in english language teaching. International Journal of Advanced Science and Technology, 29(5), 1425-1430.
8. Хажиева, И. А., & Юсупов, Ф. (2012). К проблеме воспитания образованного и интеллектуально развитого студента в современной социокультурной ситуации. Илм сарчашмалари, УрДУ, Урганч, (11), 89.
9. Rustambekovna, A. F., & Adambayevna, K. I. (2017). The Effectiveness of Applying Video Materials in Communicative Language Teaching. Higher Education.

